

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**YUQORI KONSENTRATSIYALI SIRKA KISLOTASI TA`SIRIDAN
SO`NG QORA SEDANA YOG`I BILAN BIOKORREKSIYA QILINGAN OQ
ZOTSIZ KALAMUSHLAR INGICHKA ICHAK DEVORIDAGI
MORFOLOGIK O`ZGARISHLAR.**

Hamroyeva Lola Rizoyevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

hamroyeva.lola@bsmi.uz

Annotatsiya: Ingichka ichak organizmdagi asosiy hazm qilishga javobgar a'zolaridan biri bo'lib, uning asosiy vazifasi parchalangan oziqa moddalarni qon va limfaga so`rilishini ta`minlaydi. Sirka kislotasining 9-10% li konsentrasiyasi bilan zaharlanganda qizilo'ngach va oshqozon shilliq qavatining kataral yallig'lanishi qayd etilgan va 30-70% li konsentrasiyasiali sirka kislotasi bilan zaharlanish oshqozon-ichak traktining kuchli kimyoviy kuyishini keltirib chiqaradi Sirka kislotasi bilan kimyoviy kuyishda moddani tasodifiy yoki o'z joniga qasd qilish natijasida oshqozon-ichak va nafas olish yo'llari kuyishi mumkin. Voqea sodir bo'lgan holatlar va moddaning kimyoviy tabiati shikastlanish darajasini va toksikologik xavfni aniqlaydi.

Kalit so`zlar: kimyoviy kuyishi (QKK), Oshqozon-ichak trakti (OIT), kompyuter tomografiyasi (KT).

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ
У БЕСПОРОДНЫХ БЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ И БИОКОРРЕКЦИИ
ЧЁРНЫМ ТМИНОМ**

Хамроева Лола Ризоевна

Бухарский государственный медицинский институт

Кафедра анатомии и клинической анатомии (ОХТА).

hamroyeva.lola@bsmi.uz

Резюме. Тонкий кишечник является одним из основных органов пищеварения в организме, и его основная функция заключается в обеспечении всасывания расщепленных питательных веществ в кровь и лимфу. При отравлении уксусной кислотой концентрацией 9-10% отмечено катаральное воспаление слизистой оболочки пищевода и желудка, а отравление уксусной кислотой концентрацией 30-70% вызывает тяжелые химические ожоги желудочно-кишечного тракта. При химических ожогах уксусной кислотой случайное или суицидальное проглатывание вещества может вызвать ожоги

желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Обстоятельства инцидента и химическая природа вещества определяют степень поражения и токсикологического риска.

Ключевые слова: Химический ожог (ОАК), желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), компьютерная томография (КТ).

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SMALL INTESTINAL WALL OF NON-BREEDING WHITE RATS AFTER EXPOSURE TO CONCENTRATED ACETIC ACID AND BIOCORRECTION WITH BLACK CUMIN OIL

Khamroeva Lola Rizoevna

Bukhara State Medical Institute

Department of Anatomy and Clinical Anatomy (OXTA).

hamroyeva.lola@bsmi.uz

Abstract. The small intestine is one of the main digestive organs in the body, and its main function is to ensure the absorption of broken down nutrients into the blood and lymph. Acetic acid poisoning with a concentration of 9-10% causes catarrhal inflammation of the esophagus and stomach mucosa, and acetic acid poisoning with a concentration of 30-70% causes severe chemical burns of the gastrointestinal tract. In chemical burns with acetic acid, accidental or suicidal ingestion of the substance can cause burns of the gastrointestinal tract and respiratory tract. The circumstances of the incident and the chemical nature of the substance determine the degree of damage and toxicological risk.

Keywords: chemical burn (CB), gastrointestinal tract (GIT), computed tomography (CT).

Kirish. Hazm nayining sirka kislotasidan kimyoviy kuyishi - Hazm nayi devorining og'iz bo'shlig'i orqali tasodifiy yoki qasddan qo'zg'atuvchi kimyoviy yutish natijasida yuzaga keladigan mahalliy shikastlanishdir [1].

Qizilo'ngachning kimyoviy kuyishi (QKK) sababi noorganik yoki organik kislotalarning (azot, oltingugurt, xlorid, sirka, oksalat), gidroksidi eritmalarning (kaustik soda, kaustik kaliy) konsentrlangan eritmalarini tasodifiy yoki ataylab iste'mol qilishdir. kuchli oksidlovchi moddalar sifatida (kaliy permanganat, vodorod peroksid, ko'plab zamonaviy yuvish vositalariga kiritilgan boshqa oksidlovchi moddalar, tozalash vositalari, oqartiruvchi moddalar), ammiak, aseton, yod [2].

Qizilo'ngachning kimyoviy kuyishi patogenezida mahalliy va umumiy patologik jarayonlar ajratiladi [1]. Kuydiruvchi moddalar bilan zaharlanish bilan og'riqan bemorlarni tashxislash va davolashda sezilarli yutuqlarga qaramay, ularning taxminan 45 foizi nogironlikka olib keladigan asoratlarni rivojlantiradi va o'lim darajasi yuqori bo'lib, 20-25 foizga etadi [3].

Umumiy toksiklik darajasi rezorbsiyaning davomiyligi va tezligiga bog'liq. Organik va noorganik kislotalarning rezorbsiyasi davomiyligi 30 daqiqadan 6 soatgacha, ishqorlar - 30 daqiqadan 2 soatgacha. Rezorbsiya tezligi, o'z navbatida, kuyish maydoniga bog'liq (Kuydiruvchi moddalar soni va kuyish chuqurligi ,kuydiruvchi moddalar kontsentratsiyasi) [3,4].

Ikki yosh guruhi eng katta xavf ostida: 2-6 yoshli bolalar, ular beixtiyor uy tozalash vositalarini iste'mol qiladilar va kuydiruvchi moddalar yutishning 80% gacha, lekin odatda engil jarohatlarga ega; va o'z joniga qasd qilish niyatida kuchli korroziv moddalarni ishlatadigan va jiddiy, hayot uchun xavfli jarohatlar bilan murojaat qilgan 30-40 yoshli kattalar [5]. Erkaklar va ayollarning aksariyati uchun kuydiruvchi suyuqlikni qabul qilish beixtiyor va alkogolli mastlik holatida (85-87%) sodir bo'ladi, bunda zaharli suyuqliklarni ehtiyotsizlik bilan saqlash ularni alkogol sifatida noto'g'ri ishlatishga olib keladi. Ba'zi bemorlarda mumkin bo'lgan o'lim va suyuqlikning tabiatini bilish qo'rquvni keltirib chiqaradi. Zaharning birinchi qultumi qizilo'ngachning spazmini keltirib chiqaradi va og'izdan kuydiruvchi suyuqlik tupuradi. Bunday hollarda kuyish lablar, og'iz bo'shlig'i shilliq pardalari, halqum va qizilo'ngachning boshlang'ich qismlari shikastlanishining yorqin, namoyishkorona tasviri bilan chegaralanadi. Jiddiy o'z joniga qasd qilishga qaror qilgan bemorlar bir qultumda ko'p miqdorda, 50-100 ml dan ortiq kuydiruvchi suyuqlikni qabul qiladilar va ular nafaqat og'iz bo'shlig'i, tomoq va qizilo'ngachning, balki oshqozon, o'n ikki barmoqli ichak va och ichakning chuqur kuyishlarini boshdan kechiradilar. Bunday bemorlar dastlabki ikki-uch kun ichida og'ir umumiy intoksikatsiya va keng to'qimalar nekrozidan vafot etadi [1,6].

Qizilo'ngach kimyoviy kuyishining (QKK) klinik ko'rinishi kuydiruvchi suyuqlikning tabiatiga, kontsentratsiyasiga va og'iz orqali qabul qilingan hajmga bog'liq bo'lib, oxir-oqibat kuyish darajasida ifodalanadi. Shu munosabat bilan klinik ko'rinish kasallikning bosqichiga (holatiga) qarab ko'rib chiqilishi kerak: o'tkir toksikogen bosqich, somatogen bosqich va kuyishdan keyingi chandiq o'zgarishlar bosqichi [5,7].

Sirka kislotasi bilan zaharlangan bemorlarda shikastlanishning og'irligini baholash uchun qon va siydikda erkin gemoglobin mavjudligi va darajasini aniqlash tavsiya etiladi [8, 9]. Davolashning davomiyligi kuyishning og'irligiga qarab belgilanadi: engil kuyish uchun - 7 kun, o'rtacha kuyish uchun - 20 kungacha, og'ir kuyish uchun - kamida 30 kun. Belgilangan davolash kursi kasalxonada o'tkazilishi kerak, keyingi davolanish ambulatoriya sharoitida davom ettirilishi mumkin: engil kuyish uchun - 3 hafta, o'rtacha kuyish uchun - 1 oy, og'ir kuyish uchun - 2 oygacha. [1]. Kauterizatsiya qiluvchi suyuqliklar sifatida ishlatiladigan gidroksidi eritmalar asosan kuchli elektrolitlardir. Ushbu eritmalar tor kontsentratsiyalar diapazoni bilan tavsiflanadi, bunda qizilo'ngach devoriga kerakli chuqurlikdagi shikastlanish va hayvonlarning dastlabki bosqichida minimal o'limi bilan tajriba o'tkazish mumkin bo'ladi [13-14].

Jiddiy kimyoviy shikastlanish organizmdagi kislorod muvozanatining o'zgarishi bilan birga keladi. Natijada kislorodni tashish ham, undan foydalanish ham buziladi. Bu o'zgarishlar klinik jihatdan to'qimalarning gipoksiya rivojlanishi bilan namoyon bo'ladi. Kimyoviy shikastlanish bilan birga keladigan biokimyoviy reaksiyalar majmuasi ko'p miqdordagi reaktiv kislorod turlarining paydo bo'lishiga olib keladi, bu esa keyinchalik oksidaza stressining patogenezini qo'zg'atadi [15].

Tadqiqotning maqsadi. Oq zotsiz kalamushlar hazm nayi turli darajadagi uksus kislotasi ta'sirida kuyishida ingichka ichak devoridagi morfologik o'zgarishlarni aniqlash, kimyoviy moddaning nojo'ya ta'sirini kamaytirish maqsadida qora sedana yog'i yordamida korreksiyaning biologik usulini qo'llash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tajriba maqsadida 1,3 oylik oddiy vivariy sharoitida saqlangan har ikkala jinsli 140 ta oq zotsiz kalamushlardan foydalanildi. Hamma tajriba kalamushlari vivariyda plastik qafaslarda, xona haroratida, laboratoriya hayvonlarini saqlash standartlariga muvofiq saqlandi. Tajriba boshida barcha kalamushlar bir hafta davomida karantinga olindi va somatik yoki yuqumli kasalliklar bartaraf etilgandan so'ng ular oddiy vivariy rejimiga o'tkazildi. Tadqiqotda oq zotsiz kalamushlar hazm nayi kimyoviy kuyishida ishlab chiqilgan model asosida №2269349, A61K 35/00, A61N 5/067, A61P 1/00, publ. 10.02.2006 o'tkazildi. Tajribada eksperimental guruh hayvonlari umumiy efir yordamida umumiy narkoz ostida hushsizlantirildi, diametri 1,5 ml uzunligi 8 sm zond orqali sirka kislotasining (umumiy dozasi 70%) eritmasi yuborildi. Hayvonlar 3 guruhga bo'lindi (n=140): I guruh –1, 3 oylik nazorat (n=40); II – guruh 1,3 oylik (umumiy dozasi 70 % li) sirka kislotasi dozasi olgan kalamushlar (n=50); III - guruh - 1, 3 oylik (umumiy dozasi 70%,li) sirka kislotasi dozasi olgandan so'ng kalamushlarga 30 kun davomida qora sedana moyi zond orqali ichirildi (n=50); Tajribalarda jami 140 ta kalamush ishlatildi, ulardan 45 tasi tajribalar davomida nobud bo'ldi. Barcha guruhlardagi kalamushlar 1, 7 va 30-kunlarda hayvonlar ertalab, och qoringa, umumiy narkoz ostida tegishli vaqtlarda so'yildi. Qorin bo'shlig'ini ochgandan so'ng, morfologik tadqiqot o'tkazish uchun ingichka ichak tutqichi olindi, so'ngra uni rezektsiya mikroqaychi bilan kesildi. Shundan so'ng, ingichka ichak uzunligi, kengligi boshlang'ich, o'rta va oxirgi qismlarida millimetr o'lchagich yordamida o'lchandi

I guruh nazorat guruhi (n=30) Morfologik va morfometrik tadqiqotlar uchun 3oylik kalamushlar (erkak va urg'ochi) va og'irligi 150 dan 250 g gacha, o'rtacha $205,6 \pm 8,09$ g bo'lgan 1,3 oylik (erkaklar va urg'ochilar) oq zotsiz intakt (nazorat guruxi) kalamushlar tanlab olindi. Nazorat guruxidagi - 1,3 oylik oq zotsiz och ichak shilliq qavatida kalamushlar och ichak shilliq qavatidagi kabi murakkabli relief hali shakillanmagan, och ichak shilliq qavatining qalinligi: 1 oylik oq zotsiz kalamushlarda 553,11 dan 640,41 mkmga bo'lib, o'rtacha $598,26 \pm 44,15$ mkm ni, 3 oylik oq zotsiz kalamushlarda 596,69 dan 705,37 mkm gacha, o'rtacha $651,03 \pm 54,35$ mkm ni tashkil qildi.

2-rasm 3 oylik oq zotsiz kalamush och ichakning, me`yordagi mikroskopik ko`rinishi. Bo`yoq vangizon bo`yalgan. ob 4x20 ok. Ichak vorsinkalari (1). Ichak kriptalari (2). Ichki sirkulyar qavat siyrak tolali qo`shuvchi (3). shilliq osti qavati (4).

Och ichak shilliq qavati : epitelial strukturalar, xususiy plastinka va mushak plastinkasini o`z ichiga olishi aniqlandi. Epitelial struktura deganda, albatta 12 barmoqli va och ichak shilliq qavatidagi so`rg`ichlar (vorsinka) va kripalar tushiniladi. Nazorat guruxidagi 1 va 3 oylik oq zotsiz kalamushlar och ichak shilliq qavatidagi so`rg`ichlar va vorsinkalar orasida farq borligi aniqlandi.

II-guruh 70% li sirka kislota yuborilgan 3 oylik oq zotsiz kalamushlar Tajriba sharoitida kimyoviy kuyish chaqirtirilgan va biokorreksiya qilinmagan oq zotsiz kalamushlardan olingan natijalarda shular ma`lum bo`ldiki, II-guruh 70% li sirka kislota yuborilgan laboratoriya hayvonlarining barchasida (100,0%, n=30) ingichka ichakning morfologik o`zgarishlarga uchraganligi aniqlandi (2-3 rasm)

3-rasm 1 oylik oq zotsiz kalamush och ichakning, 70 % li sirka kislotasi bilan kuyishidan keying mikroskopik ko`rinishi. Bo`yoq gemotoksilin-eozinda bo`yalgan. Ob 4x20 ok. Ichak vorsinkalarining chuqur o`choqli atrofiyalanishi

(1). Ichak kriptalarida yalligʻlanish belgilarining paydo boʻlganligi (2). Ichki sirkulyar qavatda yalligʻlanish belgilari va shish aniqlanadi (3).

3 oylik kalamushlarda och ichak shilliq qavatining qalinligi oʻrtacha $400,8 \pm 9,3$ mkmni tashkil etgan boʻlsa, och ichakda ushbu koʻrsatkich $350,4 \pm 7,8$ mkmni tashkil etdi. Ammo 3 oylik kalamushlarda nekroz asosan mushak plastinkasigacha etib borgan boʻlib, shunday boʻlsa ham mushak va seroz qavatlarda kuchli kollagenizasiya va chandiqlanish jarayonlari qayd etildi. Nekrozli hududlarda turgʻun toʻqima oʻzgarishlari shakllangan. Kriptalar ham 70% sirka kislatasining taʼsiri natijasida deyarli nobud boʻlganligi va epiteliositlarning yadrosizlanganligi kuzatilib, kriptalar chuqurligida ham jiddiy oʻzgarishlar kuzatildi. 3 oylik kalamushlarda 12 barmoqli ichakda ushbu koʻrsatkich $150,7 \pm 9,1$ mkmni, och ichakda esa $130,8 \pm 8,3$ mkmni tashkil etdi.

Xususiy plastinka: Nekrotik jarayonlar tufayli xususiy plastinkaning qalinligi ham jiddiy kamaydi. 3 oylik kalamushlarda esa 12 barmoqli ichakda $93,5 \pm 4,7$ mkmni, och ichakda esa $90,3 \pm 4,2$ mkmni tashkil etdi.

Mushak plastinkasi: 3 oylik kalamushlarda ushbu koʻrsatkich 12 barmoqli ichakda $170,2 \pm 2,1$ mkmni, och ichakda esa $140,9 \pm 2,4$ mkmni tashkil etdi (yalligʻlanish va shish tufayli bir oz oshgan).

III-guruh 70% li sirka kislota yuborilgandan soʻng qora sedana yogʻi bilan korreksiya qilingan 3 oylik oq zotsiz kalamushlar Tajriba sharoitida kimyoviy kuyish chaqirtirilib va biokorreksiya qilingan oq zotsiz kalamushlardan olingan natijalarda shular maʼlum boʻldiki, III-guruh 70% li sirka kislota yuborilgan soʻng oʻttiz kun mobaynida sedana yogʻi bilan korreksiya qilindi laboratoriya hayvonlarining barchasida ingichka ichagining eksperiment guruhga nisbatan morfologik oʻzgarishlarga yaxshilanganligini va tiklanish jarayoni yaxshilanganligi aniqlandi. 3 oylik kalamushlarda och ichakda $123,6 \pm 8,1$ mkmni tashkil etdi. Kriptalar chuqurligi och ichakda $147,4 \pm 9,6$ mkm, och ichakda esa $130,7 \pm 8,3$ mkm boʻldi. Tiklanish jarayoni sekin bosqichda boʻlsa-da, sezilarli yangilanish belgilari namoyon boʻldi.

4 -rasm 3 oylik 70% sirka kislotasi oʻlgan oq zotsiz kalamush oʻn ikki barmoqli ichagining mikroskopik koʻrinishi, korreksiyadan keyingi xolat,

muskul qavatda kollagen tolalarining ko‘payishi kuzatiladi. Bo‘yoq Van-Gizon usilida bo‘yalgan. Ok 20x10 ob. Siyrak tolali qo‘shuvchi to‘qima qalinlashgan (1). Ichak kriptalarida bo‘lganligi (2). Ichki sirkulyar mushak qavatida kollagen tolalarining ko‘payishi aniqlanadi (3). Siyrak tolali qo‘shuvchi to‘qima o‘sgan (4).

Xulosa.

1. Tajribaviy hazm traktining kimyoviy kuyishlarida ingichka ichakda quyidagi morfologik o‘zgarishlar jumladan, ichak vorsinkalarining o‘choqli atrofiyalanishi, kriptalar va vorsinkalarning distrofik va nekrobiotik o‘zgarishlari, muskul qavatning kichrayishi, ichak kriptalarida yallig‘lanish belgilarining paydo bo‘lganligini aniqlandi.

2. Qora sedana yo‘g‘i bilan biokoreksiyadan keyin sirkulyar qavatda ham yallig‘lanish belgilari va shisning kamayganligini, siyrak tolali qo‘shuvchi to‘qima bir oz o‘sganligini, vorsinka va kriptalarda eksperement guruhiga nisbatan 1,1-1,2 marta o‘sganligi aniqlandi. Bu tiklanish jarayonining yaxshilanganligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar:

1. Chirica M. et al. Esophageal emergencies: WSES guidelines. *World J Emerg Surg.* 2019 May 31;14:26. doi: 10.1186/s13017-019-0245-2.

2. Spaander M.C.W., Baron T.H., Siersema P.D. et al. Esophageal stenting for benign and malignant disease: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. *Endoscopy.* 2016 Oct;48(10):939-48. doi: 10.1055/s-0042-114210. Epub 2016 Sep 14.

3. Rafeey M, Ghojzadeh M, Sheikhi S, Vahedi L. Caustic Ingestion in Children: a Systematic Review and Meta-Analysis. *J Caring Sci.* 2016 Sep 1;5(3):251-265. doi: 10.15171/jcs.2016.027. PMID: 27757390; PMCID: PMC5045959.

4. Balderas A.B., Aceves M.R., Ramírez P.C. Endoscopic findings of the digestive tract secondary to caustic ingestion in children seen at the Emergency Department *Arch Argent Pediatr* 2018;116(6):409-414

5. Chirica M., Bonavina L., Kelly M. et al. Caustic ingestion. *Lancet* 2017 May 20;389(10083):2041-2052. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30313-0.

6. Arici MA, Ozdemir D, Oray NC, et al. Evaluation of caustics and household detergents exposures in an emergency service. *Hum Exp Toxicol.* 2012;31(6):533–

7. «Медицинская токсикология» Национальное руководство под редакцией акад. РАМН Е.А. Лужникова. Москва. Издательство: группа ГЭОТАР - Медиа, 2012 – С.638-657.

8. Rafeey M, Ghojzadeh M, Sheikhi S, Vahedi L. Caustic Ingestion in Children: a Systematic Review and Meta-Analysis. *J Caring Sci.* 2016 Sep

1;5(3):251-265. doi: 10.15171/jcs.2016.027. PMID: 27757390; PMCID: PMC5045959.

9. Демидчик Л. А. и др. Окисленные белки в крови больных с острым отравлением уксусной кислотой //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – №. 5-1. – С. 82-86.

10. (Muacevic A., Adler J. R. Clinico-epidemiological Characteristics of Corrosive Ingestion: A Cross-sectional Study at a Tertiary Care Hospital of Multan, South-Punjab Pakistan. Cureus. 2018 May;10(5):e2704. <https://doi.org/10.7759/cureus.2704>)

11. Cheng HT, Cheng CL, Lin CH, Tang JH, Chu YY, Liu NJ, Chen PC. Caustic ingestion in adults: the role of endoscopic classification in predicting outcome. BMC Gastroenterol. 2008;8:31. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)] [Kechishi](#) H.L. Rizoyevna - Miasto Przyszłości, 2023

12. Ҳамроева Лола Ризоевна. (2023). Морфологические Изменение Стенки Тонкой Кишки При Ожогах Пищеварительного Тракта Различной Степени. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES, 2(12), 593–596. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/8967>

13. Rizoyevna, K. L. (2024). MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE WALL OF THE STOMACH IN CHEMICAL BURNS OF THE DIGESTIVE TRACT OF VARIING DEGREES. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 4(4), 184-187.